

ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПУПОЧНОЙ ГРЫЖИ У ПАЦИЕНТОВ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ*Жуманбаев С.М.,**Абзалов Д.Ф.**Республика Казахстан, г. Караганда***FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF UMBILICAL HERNIA IN OVERWEIGHT PATIENTS***Zhumanbayev S.,**Abzalov D.**Republic of Kazakhstan, Karaganda***АННОТАЦИЯ**

В статье рассмотрены примеры операбельного лечения грыжи у пациентов с избыточным весом. Отмечены положительные и отрицательные последствия применения сетчатых имплантатов для пациентов данной группы. Даны рекомендации по методике лечения и проведен подробный анализ последствий проведенных операций. Проблема лишнего веса является одной из самых распространенных в мире, при этом в вопросах лечения грыжи ожирения - наиболее частая причина рецидивов и различного рода осложнений. Исследования данной проблемы позволят значительно улучшить качество жизни пациентов в дальнейшем.

ABSTRACT

The article discusses examples of surgical hernia treatment in overweight patients. The positive and negative effects of using mesh implants for patients in this group were noted. Recommendations on treatment methods are given and a detailed analysis of the consequences of the operations performed is carried out. The problem of excess weight is one of the most common in the world, and in the treatment of hernias, obesity is the most common cause of relapses and various complications. Research on this problem will significantly improve the quality of life of patients in the future.

Ключевые слова: пупочная грыжа, лишний вес, удаление грыжи, установка сетчатого имплантата, осложнения после операции.

Keywords: umbilical hernia, excess weight, hernia removal, mesh implant placement, complications after surgery.

Несмотря на очевидное развитие технологий в области хирургии последних лет, грыжа различного происхождения являются до сих пор одной из самых распространенных патологий среди пациентов различного возраста. Согласно статистике количество больных с грыжами различной сложности среди населения планеты составляет около 4%. При этом учитывается только официальная статистика, в то время как реальное количество больных может в разы превосходить эту цифру [1].

Существует большой спектр различных факторов, влияющих на увеличение риска развития грыжи у пациентов. Так, например, вентральная грыжа возникает у, в среднем, 12% пациентов, которым была проведена операция брюшной полости, а герниоаутопластика, в свою очередь, становится причиной развития грыжи, в среднем в 45% случаев [2].

Избыточный вес также является одной из наиболее распространенных причин развития грыжи, так как при возникновении кожно-жирового «фартука» у пациента растягиваются мышцы живота, что приводит к их гипотрофии, вследствие чего формируются грыжи передней брюшной стенки. При этом стоит отметить, что больные данной группы наиболее подвержены рецидивам [3].

Среди хирургических методов, применяемых в к данным больным большую популярность,

вследствие своей эффективности, приобретает аллопластика. Но, при этом можно отметить, что при наиболее высоких показателях ожирения, часты случаи отторжения имплантата, что приводит к целому спектру негативных последствий, вплоть до некрозов кожных тканей. В тоже время, латерально направленные силы приводят к смещению протеза, а это становится причиной осложнений и рецидивов [4].

Деромолипектомия также имеет как положительные, так и отрицательные примеры при лечении грыжи у пациентов с избыточным весом [5].

Материалом данной статьи послужили статистические данные о проведенных операциях в Караганде в 2022 году и их последующем наблюдении до 2024 года.

Количество больных – 27 человек

Возрастные показатели – 35-78 лет.

Гендерные показатели – мужчины – 7, женщины – 20.

65% (18 человек) – женщины от 40 до 60 лет с ожирением 2 и 3 стадий.

Масса тела больных – от 89 до 147 кг.

ИМТ – от 32 до 51 кг/м².

Длительность болезни – от полугода до 20 лет

Локализация грыж исследуемых пациентов

№	Локализация грыжи	Количество пациентов
1	локализованные по срединной линии живота	22
2	грыжи белой линии живота	4
3	пупочные грыжи	5
4	Боковые вентральные	3

7 пациентов имели рецидив после аутопластики, а 3 – после аллопластики.

92% пациентов были отмечены сопутствующие заболевания – сахарный диабет, болезни сердечнососудистой системы и суставов, болезни органов дыхания.

Перед операцией пациентам была проведена разметка поля операции, определялись параметры грыжевых ворот и площадь жировых складок. Для того, чтобы нивелировать риск осложнений после операций, пациентам были внутривенно введены цефалоспорины 3-го поколения. Характер наркоза – эндотрахеальный и спинномозговая анестезия.

Вначале проводилась иссечение кожных лоскутов, что позволило определить характер дальнейшей операции. Общая масса удаленных лоскутов – от 4 до 15 килограммов. В 3 случаях была применена процедура по пересадке пупка. При протезировании применялась полипропиленовая сетка. Площадь имплантатов составляла от 10 на 15 см до 20 на 30 см, в зависимости от площади дефекта и общего состояния тканей брюшной стенки. Имплантат фиксировался к здоровым тканям апоневроза в 5 сантиметрах от его края, швы накладывались по окружности имплантата в 3 см от края дефекта.

Дренирование раны проводилось дренажами с активной аспирацией по Редону.

В послеоперационный период все пациенты прошли курс антибактериальной терапии. На раннем этапе после операции все пациенты носили сжимающие эластичные повязки, к моменту выписки им были подобраны бандажи.

В целом, у большей части больных не было выявлено осложнений, но стоит отметить, что:

В двух случаях были отмечены нагноения раны, в одном случае была отмечена серома, у двух

больных также был отмечен некроз подкожной клетчатки и кожных покровов.

В обоих случаях некроз был выявлен на 7 сутки после операции. В обоих случаях пациенты имели рецидив грыж и были ранее неоднократно прооперированы.

Дренажи стояли от одних суток до пяти суток. В среднем, выписка состоялась на 9±2 сутки после операции.

Смертельных случаев не было. Рецидивы грыжеобразований за три года наблюдений отсутствовали. Отторжения имплантов и дискомфорта в связи с их присутствием не отмечено.

Литература

1. Федосеев Андрей Владимирович, Муравьев С. Ю., Авдеев С. С., Газуани А. Пупочные грыжи и патогенетическое обоснование выбора метода их коррекции // *Анналы хирургии*. 2013. №6.
2. Рахмонов Х. Дж, Бердиев Р. Н. Современные подходы к диагностике и лечению грыж межпозвоночных дисков // *Медицинский вестник Национальной академии наук Таджикистана*. 2018. №1 (25).
3. Федосеев Андрей Владимирович, Муравьев Сергей Юрьевич, Авдеев С. С., Газуани А. И. Функциональные механизмы белой линии живота и их роль в патогенезе вентральных грыж // *Рос. мед.-биол. вестн. им. акад. И.П. Павлова*. 2013. №4.
4. Ботезату Александр Антонович Алгоритм хирургического лечения пупочных грыж // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина*. 2012. №1.
5. Суковатых Борис Семёнович, Валуйская Н. М., Герасимчук Е. В., Праведникова Н. В., Мутова Т. В. Эффективность мини-абдоминопластики при лечении вентральных грыж больших размеров у женщин // *Анналы хирургии*. 2014. №5